

*EMA- Encontro de Matemática
Aplicada*

Métodos quasi-Newton em pontos interiores

Francisco N. C. Sobral	Jacek Gondzio
Departamento de Matemática	School of Mathematics
Universidade Estadual de Maringá	University of Edinburgh

Considere o problema de programação quadrática

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x + d \\ \text{s. a} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0, \end{aligned} \tag{1}$$

onde $x, d, c \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^m$, $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Para resolvê-lo, métodos de pontos interiores primais-duais constroem uma sequência

$$\{(x^k, \lambda^k, z^k) + \alpha_k(\Delta x^k, \Delta \lambda^k, \Delta z^k)\}_{k \in \mathbb{N}},$$

onde $\alpha_k \in \mathbb{R}$ é o tamanho do passo, λ^k e z^k são os multiplicadores de Lagrange associados com as condições de primeira ordem de (1), e $(\Delta x^k, \Delta \lambda^k, \Delta z^k)$ é solução de um sistema linear definido por:

$$\begin{bmatrix} -Q & A^T & I \\ A & 0 & 0 \\ Z^k & 0 & X^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x^k \\ \Delta \lambda^k \\ \Delta z^k \end{bmatrix} = v \tag{2}$$

para diversas escolhas de $v \in \mathbb{R}^{2n+m}$. As matrizes $X^k, Z^k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ são matrizes diagonais com os elementos de x^k e z^k em suas diagonais, respectivamente. A matriz do sistema (2) pode ter uma dimensão alta e geralmente representa a parte do algoritmo de maior consumo computacional. Diversas técnicas existem para resolver eficientemente (2), tais como eliminação de variáveis seguida de fatoração LU ou Cholesky, Gradientes Conjugados, entre outras [?].

Poucas estratégias trabalham diretamente com a matriz de (2), denominado “Sistema Aumentado”. A razão é que a matriz é esparsa, não é simétrica e sua dimensão é grande. Por outro lado, sabe-se que, sob hipóteses

razoáveis, possui todos os autovalores reais [?]. Além disso, pequenas perturbações de x^k e z^k geram pequenas perturbações na matriz. Tais propriedades sugerem que o uso de aproximações quasi-Newton de baixo posto para o sistema aumentado podem trazer significativos ganhos computacionais.

Neste trabalho apresentamos estratégias baseadas nos métodos de Broyden [?] para aproximar a matriz do sistema aumentado (2). Em especial, uma atualização para a inversa da matriz que preserva a estrutura de esparsidade da matriz original é apresentada, definida por

$$H_{k+1} = H_k + \frac{(s_k - H_k y_k) \begin{bmatrix} 0 & y_{k,b} & y_{k,\mu} \end{bmatrix}^T}{y_{k,b}^T y_{k,b} + y_{k,\mu}^T y_{k,\mu}},$$

onde $s_k = (x^{k+1} - x^k, \lambda^{k+1} - \lambda^k, z^{k+1} - z^k)$, $y_k = (0, y_{k,b}, y_{k,\mu}) = (0, A(x^{k+1} - x^k), X^{k+1} Z^{k+1} e - X^k Z^k e)$, com $e \in \mathbb{R}^n$ sendo o vetor de 1's, são vetores tradicionalmente utilizados em estratégias quasi-Newton. A matriz H_{k+1} é a aproximação de baixo posto para a matriz do sistema (2) na iteração $k + 1$. Observe que resolver (2) na iteração $k + 1$ é equivalente a calcular $H_{k+1} v$, que pode ser eficientemente implementado. Uma questão crucial é a escolha de H_k . Estratégias foram usadas para alternar de forma inteligente o uso da matriz verdadeira ou a sua aproximação na iteração k . O uso da matriz verdadeira, gera o custo computacional extra do cômputo da fatoração matricial, necessária para resolver o sistema pela primeira vez. Após calculada, a fatoração pode ser usada para resolver diversos sistemas, com um custo computacional baixo. Por outro lado, quando mais aproximações são usadas, mais distante a solução fica da solução verdadeira e mais iterações totais são necessárias.

Um algoritmo de pontos interiores foi proposto e implementado como uma modificação do software HOPDM [?]. Os resultados numéricos mostram que a nova abordagem é capaz de reduzir o número de vezes que uma fatoração matricial é realizada. Porém, na maioria dos problemas-testes o número de iterações adicional resultou em um aumento do tempo total do algoritmo. Por conta disso, foi testada uma classe de problemas, oriundos da relaxação linear de problemas quadráticos de designação (do inglês *Quadratic Assignment Problems*), para os quais o custo da fatoração de matrizes é muito mais elevado que o custo de solução dos sistemas lineares (2). Os resultados mostraram que, além de reduzir o número de fatorações, como era esperado, o tempo total do algoritmo também foi expressivamente reduzido. Além disso, observamos que, perto da solução, a abordagem quasi-Newton não sofreu tanto com o mau condicionamento da matriz quanto a abordagem tradicional.